

SAMARQAND VOHASIDA UZUN DUMLI QARQUNOQNING BIOLOGIYASIGA DOIR MA'LUMOTLAR

Ziyodullayeva Iroda Zairovna

DTPI talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15599987>

Annotatsiya. Maqolada mavzuning dolzarbligi, Samarqand vohasi sharoitida uzun dumli qarqunoqning tarqalishi, uchrash xususiyatlari, o'tkazilgan tadqiqotlarning muddati va ishni bajarishda foydalanilgan usullar, topilgan uyalar soni va joylashishi, uyalash joylari, juft hosil qilishi kabi ko'payish bilan bog'liq xulqiy reaksiyalari, uyalash muddati va undan foydalanish, uya shakli, o'lchamlari, uya qurishi, uyaning tarkibiy qismlari va morfometrik o'lchamlari, tuxum qo'yishi va muddati hamda ularni isitish jarayonidagi nasl g'amxo'rliqi, tuxumda bo'ladigan o'zgarishlar, jo'ja ochishi, jo'jalarining o'lchamlari, o'sishi va rivojlanishi kabi bioekologik xususiyatlari o'rganilgan.

Tayanch so'zlar: Samarqand vohasi, uzun dumli qarqunoq, tuxum, avlod, uya, jo'ja, qush, biologiya, ekologiya, areal, agrotsenoz, morfometrik, usul, oziq-ovqat, ahamiyati, hajmi, rivojlanishi, parvarishi, isishi, xulq-atvor reaksiyasi, juft, antisanitariya, tadqiq qilish, uchrashi, tarqalishi, uya qurish, uyasining joylashishi.

Аннотация. Статья посвящена актуальности темы, распространенности длиннохвостого сорокопута в условиях Бухарского оазиса, особенностям ухода за птенцами, продолжительности проведенных исследований и применяемым методам выполнения работы, количеству и расположению найденных гнезд, мест гнездования, поведенческим реакциям, связанным с размножением, таким как спаривание, продолжительность гнездования и его использование, форме гнезда, размерам, строению гнезда, компонентам гнезда и морфометрические размеры, яйценоскость и продолжительность жизни, а также Уход за потомством в процессе их нагревания, изменения, которые происходят в яйце, птенцы открываются, были изучены биоэкологические особенности птенцов, такие как их размер, рост и развитие.

Ключевые слова: Самарканд оазис, длиннохвостый сорокопуд, яйцо, потомство, гнездо, птенец, птица, биология, экология, ареал, агроценоз, морфометрия, метод, питание, значение, размер, развитие, уход, потепление, поведенческая реакция, спаривание, антисанитария, исследование, встреча, распространение, гнездование, расположение гнезда.

Annotation. In the article, the relevance of the topic, the prevalence of *Lanius Schach* in the conditions of the Samarqand Oasis, the features of occurrence, the duration of the studies and the methods used to carry out the work, the number and location of found nests, nesting sites, behavior reactions associated with reproduction, nesting period and its use, nest shape, dimensions, nest building, components and morphometric dimensions of the nest, egg laying and, bioecological properties such as growth and development have been studied.

Key words: Bukhara Oasis, *Lanius schach*, egg, offspring, nest, Chick, bird, biology, ecology, areal, agrosenosis, morphometric, method, food, importance, size, Development, care,

warming, behavioral reaction, mate, antisanitary, research, courtship, dispersal, nest building, nest location.

Qushlarni areal hududlarida tarqalishi, biologiyasi va ekologiyasini tadqiq qilish, ularni agrotsenozlarga, qishloq, shaharlarga jalb etish, muammoli turlar sonini boshqarish, muhofaza qilish chora-tadbirlarini aniqlash dolzarbdir. Samarqand vohasi agrotsenozlarida Chumchuqsimonlar turkumi Qarqunoqlar oilasiga mansub Uzun dumli qarqunoq uchraydi. Uchrash holatiga ko'ra bu qush uchib o'tuvchi-uyalovchi turdir. Shuningdek, bu qushlarning biologiyasi Samarqand vohasi misolida maxsus o'rganilmagan. Shuni e'tiborga olib ushbu maqolada 2008- 2022 yillarda Lanius schachning bioekologiyasiga oid o'tkazilgan kuzatishlar, to'plangan ma'lumotlarga asoslangan holda fikr, mulohazalarimizni keltiramiz. Lanius schach bioekologiyasini o'rganishda, statsionar kuzatishlarni amalga oshirishda zoologik, ornitologik, morfologik va statistik usullardan foydalanilgan. Lanius schachning 21 ta uyasi topildi, 12 ta tuxumlari, 9 ta polaponlari o'rganildi. Yana bir qancha kuzatishlar ham amalga oshirildi. Lanius schach ko'rinishidan Samarqand vohasida uchrovchi oiladoshlariga o'xshab ketadi. Hatto turmush tarzi o'xshash bo'lsa ham, bu oiladosh turlarni birbiridan ajratishda morfologik ko'rinishi, xulqiy reaksiyasi ahamiyat kasb etadi. Lanius schachning sayrashni aprel-oktabr oylarida eshitiladi. Uya qurishdan oldin boshqa turlardek juft hosil qiladi. Bu davrda ular birbirini quvib uchadi, birbiriga yaqin turishi, ertalab va kechki payt turiga xos diskonfort tovush chiqarishi, uya xom-ashyosini tashish, uya qurish, uyada tunab qolish, qisqa masofaga sayrab uchishi, erkagi urg'ochisi uchun oziq tashishi kabi fe'l-atvorini mahorat bilan namoyon qiladi. Samarqand vohasi sharoitida Lanius schach uyasini suvga yaqin ekilgan bodom, terak, qaroli, olma, shaftoli, tol, gilos, o'rik kabi daraxtlarga quradi. Yil oshgan yoki oldin foydalanilgan o'z uyalaridan takror foydalanmaydi. Uyani qurishda ikkala jins ishtirok etadi. Qurilish muddati ba'zan bahorning kelish vaqtiga, ob-havoga, jumladan, haroratga, xom-ashyoga bog'liq holda 7 kungacha vaqt talab etadi. Uyasini qurishda asosan 50 metr diametrdagi g'o'za, sho'ra, beda, sholg'om, pechak, tol, terak, qamish, makka, o'rik, ajriq, yantoq, tut tana qismlari, hayvonlarning junlari, sintetik iplardan foydalanadi. Uyasi aniq shaklga ega emas. Insonlarga yaqin nuqtalarda joylashtirilsa ham ko'p hollarda kuz fasligacha ko'zga ko'p tashlanmaydi. Uya (n=6) larning yerdan balandligi 4,785 (2,85-8,0) metr. Uya qurilishi tugagach, unga qishloq qaldirg'ochi tuxumiga o'xshash, xiyla yirikroq oq rangli, chigarrang xolli, ichki suyuqligi qizg'ish, po'choq sirti asosan silliq oval shaklli 6 tagacha tuxumlar qo'yadi. Xollanish tuxum poyanik qismiga tomon tig'izlashib boradi. Tuxum har kun 1 tadan, ba'zan bir kun tashlab qo'yilar ekan. Tuxumlarni bosish, isitish uyaga birinchi tuxum qo'yilishi bilan boshlanadi. Qush tuxum (n=5) lari morfometriyasi quyidagicha: uzunligi 23,0 (22,5-23,5) mm, eni 18,0 (17,6-18,5) mm, massasi 3,8 (3,5-4,1) gramm. Tuxum bosish jarayoni 2,5 haftagacha davom etadi. Oradan yana ikki hafta o'tgach yosh avlod morfometrik jihatdan ota-onalariga o'xshab qoladi. Lanius schach asosan agrotsenozlardagi ayrim hasharotlar va ularning lichinkalari bilan oziqlanib, ularning sonini boshqarishda ishtirok etadi. Uzun dumli qarqunoq biologiyasini o'rganish davrida aniqlandiki, bu qush oziq zanjirida ahamiyatga ega. Oziq ratsionining asosini umurtqasizlar tashkil qilganligi uchun jo'ja boqish davrida zararkunandalar bilan oziqlanib, qishloq xo'jaligiga foyda keltiradi. Axlati fosforgia boy, tuproqqa aralashib, unumdorlikka ta'sir etadi. Uya qurishda begona o'tlarning tana qisimlaridan va chiqindi predmetlardan foydalanib,

ularni agrotsenozlarga tarqalishini chegaralaydi hamda sanitarlik vazifasini bajaradi. Kemiruvchilardan dala sichqonlari va parda qanotli hasharotlardan asalarilar soniga ta'siri bor.

Xulosa: Keyingi vaqtlarda odamlar tomonidan turar joylarni o'zgartirish, bog'larni yoshartirish, daraxtlarga novaqt shakl berish, ularni kesish, kuchli shamollar va toshqirg'iy, zag'izg'on tomonidan Uzun dumli qarqunoqlar soniga ta'sir bo'lmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Азизхўжаев А., Алимов Б., Аминов М. ва б. Ўзбекистон миллий энциклопедияси. 10-жилд.Т.: Ўзбекистон миллий энциклопедияси Давлат илмий нашриёти, 2005.-Б.612-613.
2. Бакаев С.Б. "Птицы антропогенных ландшафтов аридной зоны Узбекистана"//Автореф. Док. Диссер. Ташкент, 1994. 245-263 стр.
3. Doniyorov B.N. Materials on the biology of *Streptopelia decaocto* Friv 1838 in Bukhara region//ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. India, Vol. 11, Issue 2, 2021.DOI:10.5958/2249-7137. 2021.00313.X. TERMIZ-2023 Biologiyaning zamonaviy tendensiyalari: muammolar va yechimlar 299
4. Doniyorov B.N. Samarqandda uchrovchi qushlarning shahardagi milliy-madaniy yodgorliklarga ta'siri//Samarqand davlat universiteti ilmiy axboroti.-Samarqand, 2016.№4.- В.42-46.
5. Doniyorov B.N. Samarqand shahri sharoitida uya qiluvchi qushlar//Актуальные научные исследования в современном мире Сборник научных трудов.Переяслав-Хмельницкий, 2016. №3.10-18 стр.
6. Doniyorov B.N. Turizm sohasida ahamiyatli Samarqand viloyati agrotsenozlaridagi manzarali va sayroqi qushlar//«Ипак ва зираворлар» фестивали даврида 2018 йил 26 май куни Бухоро шаҳрида «Бухоро вилоятининг туристик ва инвестицион салоҳияти» мавзусида ўтказилган халқаро илмий-амалий конференция тезислар тўплами.-Бухоро, 2018.- Б.169-173.
7. Мальчевский А. С. Орнитологический экскурсии. Л.: ЛГУ, 1981. 296 стр.
8. Михеев А.В. Определитель птичьих гнезд. М.:1975.171 стр.
9. Мальчевский А.С. Гнездовая жизнь певчих птиц. Л.: Изд., ЛГУ, 1959. 281 стр.